

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077170>
УДК 616.441

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ УЗЛОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

О.В. Бровко, А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В исследование включены 120 пациентов с узловыми поражениями щитовидной железы (92 женщины – 76,7%, 28 мужчин – 23,3%; средний возраст $47,8 \pm 12,4$ года). Узлы были одиночными у 38,3% и множественными у 61,7% пациентов; размеры до 10 мм выявлены у 24,2%, 11–20 мм – у 37,5%, более 20 мм – у 38,3%. Наиболее часто встречались изо- (43,3%) и гипоехогенные (30,8%) узлы, с неоднородной структурой (56,7%). Признаки повышенного риска злокачественности отмечены у значительной части обследованных: неровные контуры – у 20,8%, микрокальцинаты – у 15,0%, выраженный внутريدоловой кровоток – у 28,4%. Полученные данные подтверждают высокую диагностическую ценность ультразвукового метода при узловой патологии щитовидной железы и его роль в выделении группы пациентов, требующих дальнейшего уточнения диагноза и динамического наблюдения.

Ключевые слова: щитовидная железа, узловые поражения, ультразвуковое исследование, экзогенность, кальцинаты, кровоток

ASSESSMENT OF CONDITION AND ULTRASOUND CHARACTERISTICS IN NODULAR THYROID LESIONS

O.V. Brovko, A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

T.I. Zimatkina,Ph.D., Associate professor,
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: Study included 120 patients with thyroid nodules (92 women – 76.7%, 28 men – 23.3%; mean age 47.8 ± 12.4 years). Solitary nodules were detected in 38.3% and multiple nodules in 61.7% of patients; nodules ≤ 10 mm were found in 24.2%, 11–20 mm in 37.5%, and >20 mm in 38.3%. The most common ultrasound features were iso- (43.3%) and hypoechoic (30.8%) nodules with heterogeneous structure (56.7%). High-risk features were identified in a considerable proportion of patients: irregular margins in 20.8%, microcalcifications in 15.0%, and marked intranodular vascularity in 28.4%. These findings confirm the high diagnostic value of ultrasound in thyroid nodule assessment and its role in identifying patients requiring further evaluation and follow-up.

Keywords: thyroid gland, thyroid nodules, ultrasound, echogenicity, calcifications, vascularity

Введение. Узловые поражения щитовидной железы относятся к числу наиболее распространенных эндокринных заболеваний, выявляемых у 30–50% взрослого населения при УЗИ. Большинство узлов доброкачественные, однако они могут приводить к нарушению функции железы и не исключают риск злокачественной трансформации. Ультразвуковое исследование в сочетании с оценкой функционального состояния остается ключевым методом ранней диагностики и выбора тактики ведения пациентов [1].

Цель исследования. Провести комплексную оценку состояния щитовидной железы и УЗ-признаков узловых изменений для повышения точности раннего выявления и дифференциальной диагностики.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 120 пациентов с узловыми поражениями щитовидной железы, проходивших обследование в эндокринологическом отделении. Всем пациентам выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы с использованием высокочастотного линейного

датчика (7,5–12 МГц). При сканировании оценивались размеры и объем железы, количество и локализация узлов, их форма, контуры, эхогенность, внутренняя структура, наличие кальцинатов, а также особенности кровотока по данным цветового доплеровского картирования. Полученные результаты были систематизированы и подвергнуты статистической обработке с применением методов описательной статистики и сравнительного анализа.

Результаты и их обсуждение.

Среди 120 обследованных пациентов с узловыми поражениями щитовидной железы преобладали женщины – 92 (76,7%), мужчины составили 28 (23,3%). Средний возраст пациентов составил $47,8 \pm 12,4$ года (диапазон 22–72 года).

Узловые образования были одиночными у 46 пациентов (38,3%) и множественными у 74 (61,7%). По размерам узлы до 10 мм выявлены у 29 пациентов (24,2%), от 11 до 20 мм – у 45 (37,5%), более 20 мм – у 46 (38,3%).

По форме и контурам: округлые или овальные узлы с четкими границами встречались у 95 пациентов (79,2%), тогда как неровные или размытые контуры отмечены у 25 (20,8%).

По эхогенности: изоэхогенные узлы выявлены у 52 пациентов (43,3%), гипоэхогенные – у 37 (30,8%), смешанной эхогенности – у 23 (19,2%), гиперэхогенные – у 8 (6,7%).

Неоднородная внутренняя структура встречалась у 68 пациентов (56,7%), микрокальцинаты – у 18 (15,0%), макрокальцинаты – у 9 (7,5%).

По данным цветового доплеровского картирования: периферический кровоток определялся у 64 пациентов (53,3%), смешанный – у 22 (18,3%), выраженный внутريدолевой кровоток – у 34 (28,4%).

Полученные данные согласуются с результатами других исследований, указывающих на высокую распространенность узловых образований щитовидной железы и важность их тщательной ультразвуковой оценки [1-3]. Согласно современным рекомендациям, сочетание гипоэхогенности, неровных контуров, микрокальцинатов и усиленного кровотока рассматривается как комплекс признаков, требующих проведения тонкоигольной аспирационной биопсии [4, 5]. Эти признаки имеют высокую прогностическую ценность в

отношении риска злокачественной трансформации и позволяют выделить группу пациентов, нуждающихся в более углубленном обследовании и динамическом наблюдении [6].

Таким образом, проведенное исследование подтверждает диагностическую значимость ультразвукового метода при узловой патологии щитовидной железы и подчеркивает необходимость комплексного анализа морфологических характеристик узлов для своевременной дифференциальной диагностики и выбора оптимальной тактики ведения пациентов.

Выводы. В ходе исследования установлено, что узловые поражения щитовидной железы чаще встречаются у женщин среднего возраста и нередко имеют множественный характер. Наиболее распространенными ультразвуковыми признаками оказались изо- и гипоехогенность, неоднородная структура и четкие контуры узлов. Вместе с тем у части пациентов выявлены признаки, ассоциированные с повышенным риском злокачественности, такие как неровные контуры, микрокальцинаты и выраженный внутريدоловой кровоток. Эти данные подтверждают, что ультразвуковое исследование остается основным методом диагностики узловой патологии щитовидной железы и позволяет своевременно выделять пациентов, нуждающихся в дополнительном обследовании и динамическом наблюдении.

Список литературы

[1] Haugen B.R. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer / B.R. Haugen, E.K. Alexander, K.C. Bible [et al.] // *Thyroid*. – 2016. Vol. 26. № 1. 1-133 p. DOI: 10.1089/thy.2015.0020.

[2] Tessler F.N. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee / F.N. Tessler, W.D. Middleton, E.G. Grant [et al.] // *Journal of the American College of Radiology*. – 2017. Vol. 14. № 5. 587-595 p. – DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046.

[3] Gharib H. American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules / H. Gharib, E. Papini, J.R. Garber [et al.]

// Endocrine Practice. – 2016. Vol. 22. № 5. 622-639 p. – DOI: 10.4158/EP161208.GL.

[4] Russ G. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS / G. Russ, S.J. Bonnema, M.F. Erdogan [et al.] // European Thyroid Journal. – 2017. Vol. 6. № 5. 225-237 p. – DOI: 10.1159/000478927.

[5] Moon W.J. Benign and Malignant Thyroid Nodules: US Differentiation – Multicenter Retrospective Study / W.J. Moon, S.L. Jung, J.H. Lee [et al.] // Radiology. – 2008. Vol. 247. № 3. 762-770 p. – DOI: 10.1148/radiol.2473070944.

[6] Remonti L.R. Thyroid ultrasound features and risk of carcinoma: a systematic review and meta-analysis of observational studies / L.R. Remonti, C.K. Kramer, C.B. Leitão, L.C. Pinto, J.L. Gross // Thyroid. – 2015. Vol. 25. № 5. 538-550 p. – DOI: 10.1089/thy.2014.0353.

Bibliography (Transliterated)

[1] Haugen B.R. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer / B.R. Haugen, E.K. Alexander, K.C. Bible [et al.] // Thyroid. – 2016. Vol. 26. № 1. 1-133 p. DOI: 10.1089/thy.2015.0020.

[2] Tessler F.N. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee / F.N. Tessler, W.D. Middleton, E.G. Grant [et al.] // Journal of the American College of Radiology. – 2017. Vol. 14. № 5. 587-595 p. – DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046.

[3] Gharib H. American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical Guidelines for Clinical Practice for the Diagnosis and Management of Thyroid Nodules / H. Gharib, E. Papini, J.R. Garber [et al.] // Endocrine Practice. – 2016. Vol. 22. № 5. 622-639 p. – DOI: 10.4158/EP161208.GL.

[4] Russ G. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS / G. Russ, S.J. Bonnema, M.F. Erdogan [et al.] // European

Thyroid Journal. – 2017. Vol. 6. № 5. 225-237 p. – DOI: 10.1159/000478927.

[5] Moon W.J. Benign and Malignant Thyroid Nodules: US Differentiation – Multicenter Retrospective Study / W.J. Moon, S.L. Jung, J.H. Lee [et al.] // Radiology. – 2008. Vol. 247. № 3. 762-770 p. – DOI: 10.1148/radiol.2473070944.

[6] Remonti L.R. Thyroid ultrasound features and risk of carcinoma: a systematic review and meta-analysis of observational studies / L.R. Remonti, C.K. Kramer, C.B. Leitão, L.C. Pinto, J.L. Gross // Thyroid. – 2015. Vol. 25. № 5. 538-550 p. – DOI: 10.1089/thy.2014.0353.

© О.В. Бровка, А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, 2025

Поступила в редакцию 12.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Бровка О.В., Александрович А.С., Зиматкина Т.И. Оценка состояния и ультразвуковых характеристик при узловых поражениях щитовидной железы // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 10-15. – DOI 10.5281/zenodo.18077170.